

АСИНХРОН МАШИНАНИНГ МЕХАНИК ХАРАКТЕРИСТИКАСИ

Кенесбаев Ринат Кеўлимжай улы

Қорақалпоқ Давлат Университети

Jandos_Chingis@mail.ru

Аннотация. Ушбу ҳисоблашда қуввати 315 кВтли асинхрон машинанинг механик характеристикаси, кучланиши 6 кВ, айланиш частотаси 740 айл/мин бўлган асинхрон моторнинг иш режимлари, иш ва ишга тушуриш характеристикалари ҳисобланган ва қисқа туташган роторли асинхрон мотор билан бириктирилган конусли ўрта майдалаш қурилмаси тебранишининг амплитудаси ва токнинг ўзгариш осциллограммаси олинган. Шунингдек асинхрон моторнинг иш режимлари ва характеристикалари таҳлил этилди.

Калит сўзлар: асинхрон мотор, иш режимлари, иш ва ишга тушириш характеристикалари, майдалаш қурилмаси, тебраниш амплитудаси.

Annotation. In this calculation, the mechanical characteristic of the asynchronous machine with a power of 315 kW, a voltage of 6 kv, operating modes of the asynchronous motor with a rotation frequency of 740 a/min, work and start characteristics were calculated, and the amplitude of the vibration of the conical middle crushing device and the oscillogram of the change of the current were Also analyzed the operating modes and characteristics of the asynchronous motor.

Keywords: asynchronous motor, operating modes, characteristics of work and start, crushing device, vibration amplitude.

Асинхрон машинани идеал машина деб ҳисоблаб, ундаги механика исрофлар (қиймати кичиклигидан) эътиборга олинмаса, электромагнит момент M валдаги $M_{\text{юк}}$ га тенг деб ҳисоблаган ҳолда, қуйидаги таҳлилларда «электромагнит момент» тушунчаси ўрнига асосан “айлантирувчи момент” тушунчаси ишлатилади.

Статор чулғамига бериладиган кучланиш $U_1 = U_{1N}$ бўлгандаги $M = f(n)$ ёки $M = f(s)$ кўринишдаги боғланишга асинхрон моторнинг механик характеристикаси дейилади [28-33].

Айлантирувчи моментнинг сирпанишга боғлиқлиги (ёки механик характеристика) – $M = f(s)$. Механик характеристикани қуриш учун

$$M = (m_1 p U_1^2 r_2) / \{ (2\pi \cdot f_1 \cdot s) \cdot [(r_1 + r_2/s)^2 + (x_1 + x_2)^2] \}$$

формуладан фойдаланиш мумкин.

Сирпаниш s га қийматлар бериб, параметрлари маълум бўлган асинхрон мотор учун изланган механик характеристикани қуриш мумкин.

Қуввати 315 кВт, кучланиши 6 кВ, айланиш частотаси 740 айл/мин бўлган майдалаш қурилмаси асинхрон моторининг ҳисоблаб аниқланган механик характеристикаси келтирилган.

1-расм. Қуввати 315 кВт, қучланиши 6 кВ, айланиш частотаси 740 айл/мин бўлган майдалаш қурилмаси асинхрон моторнинг механик характеристикаси

Максимал моментга тўғри келадиган сирпанишни критик сирпаниш s_{kr} дейилади. Унинг қийматини аниқлаш учун (параметрлари ўзгармас деб ҳисобланган ҳолда) моментдан сирпаниш бўйича биринчи ҳосила олиб, уни нолга тенглаймиз (яъни $dM/ds=0$), бунда умумий ҳол учун қуйидаги натижага эга бўламиз:

$$s_{kr} = \pm c_1 r_2' / \sqrt{r_1^2 + (x_1 + c_1 x_2)^2}$$

Агарда $c_1 \approx 1$ ва қиймати анча кичиклигидан $r_1 \approx 0$ деб олинса, у ҳолда критик сирпаниш s_{kr} ни аниқлаш формуласи қуйидаги кўринишга эга бўлади:

$$s_{kr} = \pm r_2' / (x_1 + x_2') = \pm r_2' / x_{qt},$$

Максимал (критик) момент M_{max} нинг қийматини аниқлаш учун s_{kr} нинг қийматини (1) га қўйиб ҳисобланади:

$$M_{max} \approx \pm(1/2) m \cdot p \cdot U_1^2 / \left\{ 2\pi f_1 \cdot c_1 \left[\pm r_1 + \sqrt{r_1^2 + (x_1 + c_1 x_2')^2} \right] \right\},$$

мусбат (+) ишора мотор режимига, манфий (-) ишора эса генератор режимига тегишли.

Умумий мақсадли асинхрон машиналар учун статор чулғамининг актив қаршилиги индуктив қаршиликлар йиғиндисидан анча кичик [$r_1 < (x_1 + x_2)$, яъни тахминан 10÷12 фоизини ташкил қилади холос] бўлганлигидан $r_1 \approx 0$ деб ҳамда $s_1 \approx 1$ эканлигини эътиборга олган ҳолда M_{max} ни аниқ-лашнинг соддалашган ифодасига эга бўламиз:

$$M_{max} \approx \pm(1/2) m_1 \cdot p \cdot U_1^2 / [2\pi f_1 \cdot (x_1 + x_2')],$$

Асинхрон машина генератор режимда ишлаганида унинг максимал моменти $M_{max.G}$ мотор режимдаги максимал моменти $M_{max.M}$ га нисбатан каттароқ бўлади. Бунга сабаб, генератор режимда r_1 нинг ишораси минус - олиниб касрнинг махражидаги сон мотор режимдагига нисбатан кичикроқ бўлганлигидандир. Асинхрон моторнинг максимал моменти тармоқ кучланиши квадратига мутаносиб экан, яъни $M = U_1^2$. Бу эса унинг камчилиги ҳисобланади, чунки кучланиш, масалан, 10% га камайса электромагнит момент $M' = 0.9^2 \cdot M = 0.81 \cdot M_N$ га, яъни 19% га камаяди.

Асинхрон мотор максимал моментининг карралиги $k_M = M_{max}/M_N$ стандарт томонидан қатъий белгиланган бўлади, яъни $k_M \geq 1,8$. Айрим махсус асинхрон моторларда k_M нинг қиймати 3,0 гача етади. Бу коэффициент асинхрон моторнинг ўта юкланиш қобилиятини характерлайди ва формулаларнинг таҳлилидан қуйидаги муҳим хулосалар қилиш мумкин:

- 1) критик сирпаниш s_{kr} ротор занжирининг актив қаршилиги r_2' га мутаносиб равишда ўзгаради;
- 2) максимал момент M_{max} нинг қиймати ротор занжири актив қаршилиги r_2' га боғлиқ эмас;
- 3) асинхрон моторнинг максимал моменти M_{max} ва ўта юкланиш қобиляти k_M асосан статор ва ротор чулғамлари тарқоқ индуктив қаршиликлари (тегишлича x_1 ва x_2') га тескари мутаносибда бўлади;
- 4) максимал момент M_{max} ҳар қандай сирпанишдаги момент сингари U_1^2 га мутаносибдир, яъни берилаётган кучланиш камайганда моторнинг ўта юкланиш қобиляти пасаяди:

Асосан ротор токи I_2 ва фаза силжиш бурчаги ψ_2 ошади, $\cos\psi_2$ эса камаяди. Сирпаниш оша борган сари ротор токининг индуктив характери тобора оша боради, унинг актив ташкил этувчиси эса аввал (ψ_2 кичик пайтда) ошиб, сўнгра (умумий токнинг ошишидан қатъий назар) камая боради, чунки ЭЮК E_2 ва ток I_2 орасидаги силжиш бурчак ψ_2 ошади.

$M = f(s)$ боғланишнинг ўзгариш характери асинхрон моторнинг ишлаш принциpidан келиб чиққан ҳолда аналитик йўл билан ҳам исботлаш мумкин, яъни (2) га асосан унинг электромагнит моменти ишчи оқим Φ ва ротор токининг актив ташкил этувчиси I_{2a}' ларнинг кўпайтмасига мутаносибдир. Бундан, $\Phi = const$ бўлганда механик характеристикасининг ўзгариш характери $I_{2a}' = f(s)$ графиги билан аниқланар экан.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мажидов С. Электр машиналари ва электр юритма. Ўқув қўлланма. – Т.: Ўқитувчи, “Зиё-Ношир” КШК, 2002. – 408 б
2. Н.Б. Пирматов, З.А. Ярмухамедова, Г.Н. Мустафакулова. Электр машиналари фанининг трансформаторлар қисми бўйича курс лойиҳасини бажаришга оид ўқув-методик қўлланма. –Т.: ТошДТУ, 2012 – 117 б.
3. Кацман М.М. Сборник задач по электрическим машинам. Учеб. Пособие для вузов. –Москва.: – Издательский центр «Академия». 2012. –154 с.
4. Мустафакулова Г.Н., Тошев Ш.Э. Электр машиналари фанидан лаборатория машғулотларини бажариш учун методик кўрсатма. –Т.: ТДТУ, 2015. – 45 б .
5. Пирматов Н.Б., Зайниева О.Э. Электромеханика (Электр машиналари) фанидан масалалар тўплами. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДТУ, 2004. – 75 б.
6. Алимходжаев К.Т., Пирматов Н.Б., Зиёходжаев Т.Т., Мустафакулова Г.Н. Электр машиналари ва трансформаторларнинг эксплуатацияси. Дарслик. -Тошкент.: Фан ва технология, 2019. -240 б.
7. Пирматов Н.Б., Шаулеметов Т. Электр машиналари. Дарслик.-Т.: «Ношир», 2018.-476 б.
8. Алимходжаев К.Т., Пирматов Н.Б., Зиёхожаев Т.И. Электр машиналари. Дарслик. –Т.: Фан ва технология, 2018, -344 б.
9. Алиев, И. Электрические машины: Учебное пособие для студ. Вузов / И. Алиев. - М.: РадиоСофт, 2011. - 448 с.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

10. Беспалов, В.Я. Электрические машины: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / В.Я. Беспалов, Н.Ф. Котеленец. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 320 с.